

**Проект – *Master Class* за подготовка на специалисти и специализанти
по кардиология в областта на научните публикации –
*Critical Reading and Medical Writing***

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че УС на ДКБ предвижда провеждане на курс, подкрепен от компанията Boeinger Ingelheim – България. Съдържанието на програмата е на английски език и се представя от двама чужди лектори със следната структура:

I. Best practice in the Critical Appraisal of Clinical Papers

- Effective selection of the most relevant studies for appraisal
- Developing a critical eye to separate evidence from opinion
- Understanding the criteria to assess the validity usefulness and clinical applicability of the study
- Analysing the potential for bias

II. Step by step Analysis of the Paper

- Introduction
- Methods
- Conclusion/Discussion
- Moving from Critical reading to Medical writing and how to create an article for medical journal

III. Best practice in Medical Writing – a practical approach

- Using published data from RCTs and RWD with empagliflozin

Дните за провеждане на курса са 24 и 25 септември 2021 г., с начало от 12 часа на 24 септември и сутринта на 25 септември. При интерес към този проект, очакваме отговор чрез e-mail до ДКБ като заявка за участие.

Контакт за записване за участие:

Мария Иванова – Project Manager

Дружество на кардиолозите в България

e-mail: bsc_marketing@abv.bg

+359 878 185 998

bgcardio.org